

materiallari. 2024 yil. Nukus.

4. Tashov X.R., Raximov O.H., Hikmatova G.I. *Suv qadri* // Qo‘llanma. Buxoro 2018.

5. Toshbekov N.A., Jamshidov D.R. *Buxoro viloyat suv resurslaridan samarali foydalanishning ilmiy asoslari*. Экономика и социум. №5(120) 2024.

Сагдеев Н.З., Артыкова Ф.Я., Хамзаева Ж.Т.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

E-mail: xamzayeva.j@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458903>

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОСБОРОВ РЕК БАСЕЙНА АМУДАРЬИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки несложной схемы по определению морфометрических характеристик по расчётным формулам для рек бассейна Амударьи. Проанализированы работы российских, зарубежных и узбекистанских учёных и определено, что все полученные зависимости носят региональный характер и имеют вид, описываемый уравнением $F = k \cdot L^b$. В результате получены 23 зависимости для разных бассейнов, входящих в состав бассейна реки Амударьи. Полученные зависимости приведены в табличной форме. Отмечено, что для пяти районов зависимости прямолинейные, для 18 районов зависимости криволинейные. Коэффициенты корреляции изменяются от 0,704 до 0,995. Таким образом, все полученные зависимости могут применяться в полевых условиях для получения предварительных данных при водно-технических изысканиях.

Ключевые слова: Морфометрические характеристики, зависимости, длина реки, водосборная площадь, рельеф, климатические факторы, гидрологические факторы, геоморфологические факторы, коэффициенты корреляции.

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE CATCHMENTS OF THE RIVERS OF THE AMUDARYA BASIN

Annotation. Annotation. The article discusses the development of a simple scheme for determining morphometric characteristics using calculation formulas for rivers in the Amu Darya basin. The work of Russian, foreign and Uzbek scientists has been analyzed and it has been determined that all the obtained dependencies are of a regional nature and have the form described by the equation $F = k \cdot L^b$. As a result, 23 dependencies were obtained for different basins that are part of the Amu Darya River basin. The resulting dependencies are shown in tabular form. It is noted that for five districts the dependencies are rectilinear, for 18 districts the dependencies are curved. The correlation coefficients vary from 0.704 to 0.995. Thus, all the dependencies obtained can be applied in the field to obtain preliminary data during water engineering surveys.

Keywords: Morphometric characteristics, dependencies, river length, catchment area, relief, climatic factors, hydrological, geomorphological factors

Введение. Формирование рельефа земной поверхности происходит под влиянием ряда экзогенных и эндогенных процессов, к числу которых относятся водно-эрозионные процессы. В горных странах рельеф земной поверхности, созданный, главным образом, работой текущий вод, характеризуется многочисленными речными долинами, адырами, овражно-балочной системой, которые и являются господствующими формами. В процессе непрерывного взаимодействия геоморфологических, климатических и гидрологических факторов, вырабатывается определенная структура речной сети, ее плановое очертание и форма речных долин.

При проектировании и строительстве различных гидротехнических сооружений и коммуникационно-транспортных работ, решаются задачи по расчётам финансовых затрат, как на больших так и малых реках. Несмотря на относительно небольшую стоимость каждого из этих сооружений на малых реках, общие затраты на их проектирование и строительство весьма велики из-за обилия малых водотоков, пересекающих эти трассы. Если учесть, что на стадии предварительного проектирования закладывается, как правило, несколько возможных вариантов трасс, очевидно, стоимость проектных работ при этом возрастает многократно. Также следует учесть, что любой расчёт гидрологических характеристик, необходимых при

проектировании объектов на реках, требует знаний морфометрических характеристик их бассейнов (площадей водосборов, распределения бассейна по высотным зонам, уклонов бассейна и русел и т.д.). Для определения этих морфометрических характеристик требуются, во-первых, карты крупного масштаба и, во-вторых, большой штат работников для картометрических работ [1-4, 8,10,12-15]. Все сказанное определяет **актуальность** данной работы.

Изученность вопроса. Вопросами соотношений между морфометрическими характеристиками речных бассейнов в середине – конце XX столетия занимались многие учёные. В России подобные исследования проводили Н.А. Ржаницын, Б.А. Апполов, Р.А. Нежиховский, Г.А. Алексеев, И.Н. Гарцман, Ю.М. Георгиевский, С.В. Григорьев, М.В. Дорошевич, Л.Д. Курдюмов, В.С. Замахаев, Н.И. Маккавеев, А.В. Огиевский и другие, а в США: А. Плейфер, Р. Хортон, Д. Грей и другие. Необходимо отметить, что все проработки носили региональный характер. В Узбекистане морфометрией рек занимались: Г.Н. Трофимов, А.В. Савельев, Т.Р. Ибраев и другие. Ими получены соотношения морфометрических характеристик малых рек бассейнов Кашкадарьи, Зеравшана и рек, стекающих с хребта Нуратау.

Целью данной работы явилось создание относительно простой схемы определения морфометрических характеристик, пригодной для их расчёта по малым речным бассейнам, с использованием просто определяемых входных данных (длины бассейна и русла основной реки, характерных отметок его, ширины бассейна и др.).

Основной задачей работы явилось отыскание наиболее простых соотношений между морфометрическими показателями рек бассейна Амударьи с учетом требований точности расчётов на этапах предварительного проектирования.

Материалы и методы. Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна являются:

- площадь водосбора и длина главной реки;
- густота речной сети;
- коэффициент извилистости реки;
- уклон главной реки и средний уклон бассейна;
- график распределения ширин бассейна;
- гипсографическая кривая, средняя высота бассейна и среднеквадратическое отношение высот;
- коэффициент развития водораздельной сети и др.

Между этими характеристиками имеется определенное соотношение. Эти соотношения, или связи, применяются в разнообразных целях, например для определения площади бассейна по длине реки, при подсчете потенциальных энергоресурсов, подборе рек-аналогов и т. д. Зависимость между площадью водосбора F и длиной главной реки L устанавливалась многими авторами. За редким исключением зависимость представляет собой степенное уравнение:

$$F = k \cdot L^b, \quad (1)$$

где k и b – районные параметры, F – площадь водосбора, L – длина главной реки.

При работе со справочниками «Гидрологическая изученность» по бассейнам Сырдарьи и Амударьи обращает на себя внимание тот факт, что по многим рекам имеется одна из основных морфометрических характеристик (в основном, длина водотока), а площадь водосбора отсутствует. Для восполнения отсутствующих данных и была выполнена работа по определению соотношений между морфометрическими характеристиками рек бассейна Амударьи. В качестве исходной информации были использованы данные приведенные в справочнике «Гидрологическая изученность», том 14, Бассейны рек Средней Азии, выпуск 3, бассейн р. Амударьи, 1967 [9].

В результате анализа данных, приведенных в указанном выше справочнике, по бассейнам рек Амударьи были отобраны реки имеющие два наиболее важных морфометрических параметра – длина реки (L , км) и площадь водосбора (F , км²). Таких рек оказалось: по бассейну р. Пяндж – 53, по р. Вахш – 121, по Кафирнигану – 36, по р. Сурхандарье – 37, по Кашкадарье – 21, по р. Зеравшан – 104 [5, 6, 7].

Результаты и их обсуждение. Затем были построены зависимости $F = f(L)$ для

отдельных бассейнов рек внутри указанных выше шести крупных. При выборе бассейнов учитывалась близость орографических, гидрографических и морфометрических характеристик. Также предполагался наибольший охват водосборных площадей. Таких зависимостей было получено двадцать три. Из них две зависимости для рек бассейна Пянджа, четыре – для Вахша, три – для Кафирнигана, три для рек бассейна Сурхандарья, две – для бассейна Кашкадарья и девять для рек бассейна Зеравшана. Все уравнения полученных зависимостей приведены в таблице.

Таблица

Таблица уравнений зависимостей для отдельных бассейнов р. Амударья

№	Название реки, бассейна	Уравнение	R ²	r
Бассейн р. Пяндж				
1	Пяндж(до впадения р.Кызылсу)	$F = 0,9387L^{1,6656}$	0,9549	0,979
2	Пяндж(после впадения р.Кызылсу)	$F = 0,8421L^{1,5986}$	0,9198	0,959
Бассейн р. Вахш				
3	Вахш (весь бассейн)	$F = 0,6898L^{1,7679}$	0,8064	0,898
4	Вахш, Муксу, Сельдара	$F = 4,3798L^{1,1451}$	0,6179	0,786
5	Вахш, Обихингоу	$F = 13,372L - 105,33$	0,719	0,848
6	Вахш, Обигарм	$F = 17,095L - 169,97$	0,7449	0,863
Бассейн р. Кафирниган				
7	Кафирниган, Сардой-Миена	$F = 0,7568L^{1,6648}$	0,9165	0,957
8	Сардой-Миена	$F = 19,77L - 253,26$	0,8925	0,945
9	Варзоб, Илек, Ханака	$F = 0,9035L^{1,61}$	0,8656	0,930
Бассейн р. Сурхандарья				
10	Сурхандарья(весь бассейн)	$F = 0,4513L^{1,697}$	0,8631	0,929
11	Сурхандарья (без Шерабада)	$F = 0,3255L^{1,7891}$	0,8293	0,911
12	Шерабад	$F = 0,7126L^{1,5777}$	0,9246	0,962
Бассейн р. Кашкадарья				
13	Кашкадарья (весь бассейн)	$F = 0,4143L^{1,7432}$	0,8671	0,931
14	Кашкадарья (ниже Гузардарьи)	$F = 2,0511L^{1,3465}$	0,8204	0,906
Бассейн р. Зеравшан				
15	Зеравшан (весь бассейн)	$F = 14,166L - 155,75$	0,991	0,995
16	Правые притоки Зеравшана (Матча)	$F = 2,5018L^{1,2646}$	0,4954	0,704
17	Левые притоки Зеравшана (Матча)	$F = 4,2932L^{1,0601}$	0,5533	0,744
18	Бассейн р. Гузи	$F = 0,9066L^{1,6944}$	0,5146	0,717
19	Фандарья + Искандердарья	$F = 0,7757L^{1,8011}$	0,8722	0,934
20	Кумарг + Магиандарья	$F = 0,2712L^{1,9775}$	0,9224	0,960
21	Ургут + Аманкутан	$F = 7,9503L - 58,914$	0,9088	0,953
22	Ақдарья + Сазаган	$F = 0,1055L^{1,7376}$	0,8045	0,897
23	Правобережье Зеравшана (низовья)	$F = 0,2498L^{1,8699}$	0,9532	0,976

При анализе данных, приведенных в табл.1, установлено что:

- из 23 зависимостей пять прямолинейных. Они относятся, в основном, к небольшим бассейнам с малыми длинами водотоков и небольшими площадями;

- коэффициенты k и b имеют большой разброс в значениях. Коэффициент k варьирует от 0,1055 до 7,9503. Коэффициент b изменяется от 1,0601 до 1,9775. Эти колебания связаны, как отмечал Р.А. Нежиховский, малым числом данных, а также для полной идентичности формул нужно, чтобы площади водосборов, а главное, длины рек одного и того же порядка крупности измерялись по топографическим картам примерно одинакового масштаба;

- коэффициенты корреляции изменяются от 0,704 до 0,995. Таким образом, все полученные зависимости могут применяться в полевых условиях для получения предварительных данных при водно-технических изысканиях.

Выводы. Все полученные зависимости могут применяться в полевых условиях для получения предварительных, ориентировочных данных при водно-технических изысканиях в

случаях отсутствия интернета и топографических карт необходимого масштаба.

Список использованной литературы

1. Аполлов Б.А. Учение о реках. // Изд. МГУ, 1951. 519 с.
2. Виноградов Ю.Б. Гидрография, режим и расчеты максимальных расходов на саях южного склона хребта Каратепе // Дипл. проект.-Ташкент, 1955.-77 с.
3. Виноградов Ю.Б. Вопросы гидрологии дождевых паводков на малых водосборах Средней Азии и Южного Казахстана.- Тр. КазНИГМИ, 1967, вып.28.-263 с.
4. Виноградов Ю.Б. Математическое моделирование процессов формирования стока. - Л.: Гидрометеиздат, 1988.-311 с.
5. Железняков Г.В. Некоторые итоги гидроморфологических исследований рек и каналов. // «Гидротехническое строительство», 1975, №7, С.33-34.
6. Лучшева А.А. Практическая гидрология. // Л., Гидрометеиздат, 1976. 438 с.
7. Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. // Л., Гидрометеиздат, 1972. 380 с.
8. Нежиховский Р.А. Русловая сеть бассейна и процесс формирования стока воды. - Л.: Гидрометеиздат, 1971.- 475 с.
9. Ресурсы поверхностных вод СССР, т.14, Средняя Азия, вып.2.// Л., Гидрометеиздат, 1973. 307 с.
10. Ржаницын Н.А. Морфологические и гидрологические закономерности строения речной сети. - Л.: Гидрометеиздат, 1960.-238 с.
11. Сенков Е.П. Точность определения гидрографических характеристик по топографическим картам разных масштабов. Сборник работ по гидрологии, №10. // Л., Гидрометеиздат, 1970. С. 31 – 42.
12. Трофимов Г.Н., Савельев А.В. К расчету максимальных дождевых расходов воды на малых низкогорных реках Узбекистана // Мат-лы научно-практической конференции «Кадрлар тайерлаш буйича миллий дастур».- Ташкент, 1997.- С.103-104.
13. Трофимов Г.Н., Сагдеев Н.З., Ибраев Т.Р. К вопросу об определении морфометрических характеристик малых речных бассейнов для расчетов стока воды // Материалы научно-практической конференции «Кухна ва навкирон география», 2008.- Ташкент: Изд-во НУУз.- С.253-255.
14. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов. - М.: ИЛ, 1948.-158 с.
15. Шульц В.Л. Реки Средней Азии.// Л., Гидрометеиздат, 1965. 688 с.

Туляганов¹ А.Х., Махкамов² Б.Р.

¹Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

²Комитете по автомобильным дорогам, Ташкент, Узбекистан,

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ СЕЛЕВОГО РУСЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЦЕССА РАЗМЫВА

Аннотация. В статье дана система дифференциальные и интегральные уравнение, с соответствующими ей краевыми и начальными условиями для расчета площади сечения русла в результате процессов намыва или размыва.

Ключевые слова: Площадь сечения русла, площадь намыва (размыва), периметр руслового сечения, дна русла, площадь русла, объем донных отложений.

ON THE QUESTION OF CALCULATING THE CROSS-CROSS-SECTIONAL AREA OF A MUDFLOW CHANNEL AS A RESULT OF THE EROSION PROCESS

Abstract. The article provides a system of differential and integral equations, with corresponding boundary and initial conditions for calculating the cross-sectional area of the channel as a result of the processes of reclamation or erosion.

Keywords: Cross-sectional area of the channel, area of alluvium (erosion), perimeter of the channel cross-section, channel bottom, channel area, volume of bottom sediments.